

MEMORIA DE LA EXPOSICIÓN

COMISARIADO DE LA EXPOSICIÓN: PAUL SENN, UN FOTÓGRAFO SUIZO EN LA GUERRA DE ESPAÑA

Tipo de aportación: Comisariado y producción de más de 110 fotografías

Comisarios: Miguel Sánchez-Moñita, Tomás Zarza y Uría Fernández

Autores

- Miguel Sánchez-Moñita
- Tomás Zarza
- Uría Fernández

Lugar: Ateneo de Madrid.

Fecha: Del 20 de noviembre al 21 de diciembre de 2025

Instituciones organizadoras

- Fundación Manuel Fernández "Lito"
- Grupo de Investigación CUVPAC (Universidad Rey Juan Carlos)
- Ateneo de Madrid/

Financian

- Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad
- Ayuntamiento de Madrid

Formato expositivo

- 110 fotografías digitalizada procedentes del archivo Paul Senn de Berno. Formatos 40x40 cm y 50x50 cm.

Marco institucional: Festival Robert Capa estuvo aquí, Fundación Manuel Fernández "Lito" y grupo de investigación CUVPAC-URJC.

Catálogo: Existe catálogo de la exposición.

Memoria científica: Depósito en Zenodo, con DOI, y en BURJC Digital, repositorio institucional de la Universidad Rey Juan Carlos, con handle permanente.

Financiación: Ayudas competitivas a la organización de Festivales. Ayuntamiento de Madrid y Fundación Fernández Lito.

1. Contexto en el que se desarrolla la exposición

La exposición **Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España** surge en el marco del **Festival Robert Capa estuvo aquí**, un proyecto de investigación, creación y transferencia del conocimiento impulsado por la Fundación Manuel Fernández «Lito» y el Grupo de Investigación Consolidado CUVPAC de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde su creación, el Festival ha desarrollado una línea de trabajo centrada en el estudio de la fotografía como herramienta para la construcción de la memoria visual contemporánea, entendiendo el comisariado como una práctica de investigación artística capaz de generar nuevas narrativas sobre el patrimonio fotográfico. En este contexto, la recuperación de la obra de Paul Senn responde al propósito de ampliar el imaginario visual de la Guerra Civil española mediante la incorporación de miradas internacionales que, más allá de su valor documental, permiten reconsiderar críticamente los procesos de producción de memoria colectiva. La inclusión de esta exposición en la programación del Festival no obedece únicamente a criterios historiográficos, sino a su capacidad para dialogar con uno de los ejes fundamentales del proyecto: analizar cómo las imágenes construyen referentes simbólicos y cómo el dispositivo curatorial puede activar nuevas formas de lectura desde la cultura visual contemporánea.

Web del Festival Robert Capa estuvo aquí 2025 en el que se anuncia la exposición.

2. Contenido y enfoque de la exposición

La exposición **Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España** constituye una investigación artística desarrollada desde el ámbito de la Cultura Visual cuyo objeto de estudio no es únicamente el archivo fotográfico de Paul Senn, sino los mecanismos mediante los cuales las imágenes construyen memoria, producen imaginarios colectivos y transforman la percepción contemporánea del pasado.

La exposición **Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España** toma como punto de partida el proyecto expositivo desarrollado por los investigadores **Michel Lefebvre** y **Markus Schürpf**, fruto de su prolongada investigación sobre el archivo Paul Senn y de la labor de catalogación realizada en el Kunstmuseum de Berna. El presente comisariado desarrolla una **reinterpretación curatorial** concebida específicamente para el contexto español. A partir del material documental original, se construye un nuevo dispositivo expositivo que incorpora una investigación propia desde el ámbito de la Cultura Visual, reorganizando la secuencia de las imágenes, redefiniendo sus relaciones simbólicas y elaborando un discurso visual orientado a reflexionar sobre la construcción de la memoria, los imaginarios colectivos y el papel de la fotografía en la configuración de referentes culturales. De este modo, el proyecto mantiene un diálogo con la propuesta original de Lefebvre y Schürpf, pero la amplía mediante una nueva narrativa curatorial que constituye una aportación investigadora autónoma.

Esta aproximación sitúa el proyecto en el ámbito de la investigación artística desarrollada desde las Bellas Artes, donde el discurso curatorial constituye una obra intelectual autónoma cuyo objeto es producir conocimiento visual mediante la articulación de imágenes, espacios y relaciones simbólicas.

Una muestra de los casi 800 negativos que forman parte del trabajo del Paul Senn sobre la Guerra Civil española. .

Una muestra de la selección realizada para adaptar al discurso expositivo al contexto español

La aportación principal del proyecto radica precisamente en esta concepción del comisariado como una práctica de creación de significado. La investigación desplaza la lectura tradicional de la fotografía histórica, centrada en su valor testimonial, hacia una comprensión de la imagen como agente activo en la construcción de la memoria cultural.

La preparación de las imágenes para la exposición requirió un proceso de restauración digital destinado a eliminar defectos derivados del estado de conservación de los originales, como polvo, arañazos y pequeñas abrasiones. La intervención se realizó siguiendo criterios de conservación y legibilidad visual, preservando en todo momento la autenticidad de las fotografías y garantizando una correcta experiencia de contemplación en el espacio expositivo.

Un ejemplo de un original seleccionado para la exposición.

Un ejemplo de restauración y retoque digital de los originales de Paul Senn.

3. El comisariado como dispositivo de investigación visual

La exposición **Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España** fue concebida como un proceso de investigación artística en el que el comisariado constituye el principal instrumento de producción de conocimiento. Desde esta perspectiva, la exposición no representa la fase final de una investigación previamente concluida, sino el espacio donde ésta se desarrolla mediante la construcción de un discurso visual capaz de generar nuevas interpretaciones sobre la fotografía, la memoria y los procesos de representación.

Propuesta curatorial, textos y diseño expositivo de Paul Senn, un fotógrafo suizo en la Guerra de España.

El proyecto se articuló a partir del estudio del archivo Paul Senn conservado en Berna, abordándolo no como un conjunto cerrado de documentos históricos, sino como un sistema abierto de imágenes susceptibles de ser reorganizadas para producir nuevas relaciones de significado. La investigación no perseguía únicamente recuperar un fotógrafo escasamente conocido en España, sino explorar las posibilidades del archivo como materia de creación y como herramienta para reconsiderar críticamente los imaginarios visuales construidos en torno a la Guerra Civil española.

La metodología curatorial se fundamentó en una serie de operaciones propias de la investigación artística: la selección de imágenes, la edición de secuencias, la construcción de ritmos narrativos, la relación entre fotografía y espacio expositivo y la articulación de recorridos capaces de activar nuevas formas de lectura. Estas decisiones no respondían únicamente a criterios museográficos, sino que constituían auténticas operaciones intelectuales orientadas a producir conocimiento mediante el lenguaje visual.

Cartelería de la exposición y presentación en el Ateneo de Madrid. 20 de noviembre de 2025.

Exposición en el Ateneo de Madrid. Sala Anselma. Del 20 de noviembre al 21 de diciembre de 2025

La primera materialización de esta investigación tuvo lugar en el **Ateneo de Madrid**, entre el **20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025**, dentro de la programación oficial del **Festival Robert Capa estuvo aquí**. La elección de este espacio respondió a la voluntad de situar la investigación en un contexto de reflexión sobre la fotografía, la memoria y la cultura visual, estableciendo un diálogo con las líneas de trabajo desarrolladas por el festival en torno a la construcción de los imaginarios de la Guerra Civil y la paz.

Posteriormente, la exposición itineró al **Centro Cultural Baños Árabes de Jaén**, ampliando el alcance territorial del proyecto y reforzando su dimensión de transferencia mediante una nueva adaptación del dispositivo expositivo al espacio arquitectónico.

Exposición sala de exposiciones Baños Árabes en Jaén. Itinerancia del 20 marzo al 31 de mayo de 2026

4. Publicación asociada a la exposición

Título: *Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España*

Edita. Fundación Manuel Fernández «Lito», Diputación de Jaén y Universidad Rey Juan Carlos Servicio de publicaciones

Coordinación editorial: Miguel S. Moñita Uría Fernández Tomás Zarza

ISBN 978-84-127083-7-0

Como parte inseparable de este proceso de investigación se editó el catálogo **Paul Senn. Un fotógrafo suizo en la Guerra de España**. La publicación reúne textos originales de los investigadores participantes y constituye la primera monografía editada en lengua española dedicada a Paul Senn. El catálogo prolonga la experiencia expositiva mediante otro dispositivo de edición visual, donde la secuencia de imágenes y la reflexión crítica mantienen el mismo principio metodológico que articula la exposición: producir nuevas narrativas a partir de la reorganización del archivo.

Capítulo de la publicación Paul Senn, un fotógrafo suizo en la Guerra de España.

El texto presentado por los comisarios Miguel S. Moñita y Tomás Zarza analiza la obra de Paul Senn desde la perspectiva de la cultura visual, poniendo de relieve cómo su fotografía trasciende el valor documental para convertirse en un instrumento de construcción de memoria colectiva. A través del estudio de su

mirada sobre la Guerra Civil española, la ayuda humanitaria y el exilio republicano, se plantea una reflexión sobre la capacidad de las imágenes para generar referentes simbólicos y sobre el papel del comisariado como herramienta de investigación artística capaz de producir nuevas narrativas visuales a partir del archivo fotográfico.

Portada de la publicación Paul Senn, un fotógrafo suizo en la Guerra de España

Desde esta perspectiva, la principal aportación del proyecto no consiste únicamente en la recuperación de un autor poco conocido en España, sino en la formulación de un modelo de investigación artística en el que el comisariado se entiende como una práctica de edición visual capaz de generar conocimiento, activar nuevas lecturas del patrimonio fotográfico y contribuir a la construcción crítica de la memoria cultural. La exposición y el catálogo conforman así una única obra curatorial, concebida como un ensayo visual donde la investigación se desarrolla a través de las imágenes y de las relaciones que éstas establecen entre sí.

Principales evidencias de difusión

Instituciones y organismos oficiales

- Gobierno de España – **España en Libertad. 50 años**
<https://espanaenlibertad.gob.es/agenda/noviembre-2025/exposicion-paul-senn>
 - Universidad Rey Juan Carlos
<https://www.urjc.es/fah/actualidad-fah/noticias-fah/10890-leticia-obra-urjc>
 - Ateneo de Madrid
<https://ateneodemadrid.com/evento/paul-senn-un-fotografo-suizo-en-la-guerra-de-espana/>
-

Prensa nacional

El Mundo

<https://www.elmundo.es/madrid/2025/12/01/69276a95fc6c8381098b459e.html>

ABC

<https://www.abc.es/cultura/arte/exposicion-jaen-paul-senn-fotoperiodista-suizo-retrato-20260330121645-nt.html>

Agencia EFE

<https://efe.com/andalucia/2026-04-02/exposicion-en-jaen-de-paul-senn-el-fotoperiodista-suizo-que-retrato-la-guerra-civil/>

Cinco Días (Grupo PRISA)

<https://cincodias.elpais.com/fortunas/2026-04-03/de-las-fotografias-de-paul-senn-a-la-vuelta-de-un-clasico-de-la-noche-marbelli.html>

El Salto

<https://www.elsaltodiario.com/fotografia/paul-senn-fotografo-exposicion-memoria-acto-resistencia>

Prensa especializada y cultural

Revista FV

<https://revistafv.es/index.php/agenda/agenda-concursos/agenda/3003-el-fotografo-suizo-paul-senn-en-la-guerra-civil-espanola>

CTXT

<https://ctxt.es/es/20251201/Culturas/51223/exposicion-paul-senn-fotografo-suizo-felipe-nieto-sala-anselma-madrid-guerra-civil.htm>

DisparaFilm

<https://www.disparafilm.com/agenda/paul-senn-ateneo>

Elegir Hoy

<https://elegirhoy.com/evento/exposiciones/paul-senn>

Revisionismo Histórico

<https://revisionismohistorico.wordpress.com/2025/12/02/el-ateneo-de-madrid-acoge-la-exposicion-paul-senn-un-fotografo-suizo-en-la-guerra-de-espana/>

Radio y televisión

Cadena SER – Hoy por Hoy Madrid

<https://www.youtube.com/watch?v=zcMmbwQy-lk>

Difusión digital e internacional

MSN Noticias

<https://www.msn.com/es-es/sociedad-cultura-e-historia/eventos-culturales/exposici%C3%B3n-en-ja%C3%A9n-de-paul-senn-el-fotoperiodista-suizo-que-retrat%C3%B3-la-guerra-civil/ar-AA1ZJ0qE>

HeadTopics

<https://us.headtopics.com/news/de-las-fotograf-as-de-paul-senn-a-la-vuelta-de-un-cl-sico-81788132>